

திராவிட இயக்கமும் கோவில் நுழைவுப் போராட்டமும்

முனைவர் F.மலர்விழி,

இணைப்பேராசிரியர்- தமிழ்த்துறைத்தலைவர்,

பிராவிடன்ஸ் கல்லூரி(தன்னாட்சி), குன்னூர்.

Abstract :

History tells us that Father Periyar, from his early days till his death, worked hard to eliminate the ups and downs in the society. Especially, no one can easily deny or hide the struggles of Father Periyar and his Self-Respect Movement to eliminate caste untouchability that prevailed in the temple. In this way, this article explains the problems in temple worship and entry which cannot be separated from the people in the social culture.

Key Words : History - Tamil Society - Periyar

முன்னுரை :

தந்தை பெரியார் தனது ஆரம்ப காலம் தொடங்கி மறையும் வரை சமூகத்தில் நிலவிய ஏற்றத் தாழ்வை ஒழிக்கின்ற வகையில் பாடுபட்டு வந்தார் என்பது வரலாறு நமக்கு உணர்த்தும் செய்தியாகும். அதிலும் குறிப்பாக, கோவிலில் நிலவி வந்த சாதியத் தீண்டாமை ஏற்றத் தாழ்வை ஒழிக்கும் பொருட்டுத் தந்தை பெரியாரும் அவர்தம் சுயமரியாதை இயக்கமும் நடத்திய போராட்டங்களை யாரும் எளிதில் மறுத்துவிடவோ, மறைத்திடவோ முடியாது. இந்த வகையில் சமூகப் பண்பாட்டில் மக்களிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத கோயில் வழிபாட்டிலும் நுழைவிலும் நிலவிய சிக்கல்களை விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சமூக நிறுவனமான கோயில்கள் :

கி.பி. 6, 7-ஆம் நூற்றாண்டுகளில், கோயில்கள் மிகப் பெரிய சமூக நிறுவனங்களாக வளரத் தொடங்கின. அளவற்ற விளைநிலங்கள் கோயில் சொத்தாயின. அதுவரையில், தீ வளர்த்து வேள்விகள் மட்டுமே செய்துகொண்டிருந்த பார்ப்பனர்கள் கோயிலில் ஆதிக்கம் செலுத்த முற்பட்டனர். சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் அனைத்தும் கோயிலுக்குள்ளும் வந்துவிட்டன. நில உடைமையின் விளைபொருள்களில் ஒன்றான சாதி இறுக்கங்களும் தீண்டாமையும், 10-ஆம் நூற்றாண்டிலேயே மிகவும் வளர்ந்து விட்டதைச் சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் நமக்கு காட்டுகின்றன” என்று தன் நூலில் குறிப்பிடுகின்றார், பேராசிரியர் தொ. பரமசிவன். பல்லவர் காலத்தில் தொடங்கி, சோழர் காலத்தில் வளர்ந்து, நாயக்கர் காலத்தில் உச்சத்தைத் தொட்டன சாதி மற்றும் தீண்டாமை ஏற்றத்தாழ்வுகள். அதன் விளைவாக, கோயிலுக்குள் யார் போகலாம், போகக்கூடாது என்பதும், உள்ளே செல்லக்கூடியவர்களிலும், யார்யார் எந்தெந்த இடம் வரையில் செல்லலாம் என்ற வரையறைகளும் உருவாயின கருவறை வரையில் செல்லும் உரிமை எல்லோருக்கும் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மிகவும் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்டது. ஆனால் கோயிலுக்குள்ளேயே போகக்கூடாது என்ற தடையைப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே மீற நடந்த முயற்சிகளைப் பார்க்கிறோம். அந்தப் போராட்டத்தின் குறியீடே பெரியபுராணம் காட்டும் திருநாளைப் போவார் என்னும் “நந்தன் கதை” . நந்தனைப் போலக் கெஞ்சிக்கொண்டிருக்காமல், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஒரு பிரிவினர் போராடத் தொடங்கினர்.

எங்கிருந்து தொடக்கம் :

கோவில் கருவறைவரை ஒரு சாதியும், உட்பிரகாரம் வரை ஒரு சாதியும், கொடிமரம் வரை ஒரு சாதியும், சுற்றுச்சுவருக்கு வெளியே ஒரு சாதியும் இருந்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய நிலைதான் அன்று இருந்து வந்தது. இந்து மத வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி, பார்ப்பனர், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், ஆகியோர் மேற்கண்டபடி கோவிலின் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்தான் வழிபாடு நடத்த உரிமையிருந்தது. ஆனால், சூத்திரரில் சில பிரிவினர், தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் தீண்டப்படாதோர் கோவிலில் நுழைந்து வழிபாடு நடத்த உரிமை மறுக்கப்பட்டு இருந்தது. கோவிலில் நுழையும் உரிமை மறுக்கப்பட்டு கோவிலுக்கு வெளியே இருந்து கோபுரத்தை மட்டுமே தரிசித்துக் கொண்டிருந்த கூட்டம், இன்றைக்கு கோவிலுக்குள் சென்று வழிபாடு செய்யும் உரிமை பெற்றது எப்போது? யாரால்? பார்ப்பனர் அல்லாதாரின் இயக்கம், தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆகியவற்றின் பிரச்சாரத்தாலும், போராட்டத்தாலும்தான் தாழ்த்தப்பட்ட, தீண்டப்படாத மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு கோவில் நுழைவுக்கான உரிமைப்போர் முன்னெடுக்கப்பட்டது. பார்ப்பன இந்து மதத்தால் தாழ்த்தப்பட்டோர், தீண்டப்படாதோர், என ஒடுக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்குச் சமூக விடுதலைப் பெற்றுத் தருவதே பெரியாரின் லட்சியமாக இருந்தது. அன்று காங்கிரசில் இருந்த பெரியார் இந்த இழிவினை போக்க 1922-ஆம் ஆண்டு திருப்பூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கோவில் நுழைவுப் பொது உரிமைகள் வேண்டுகோள் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். அந்த தீர்மானம் பார்ப்பனர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டது. அப்போதே கோவில் நுழைவு உரிமைக்கானப் போராட்டத்தை பெரியார் தொடங்கிவிட்டார்.

வைக்கம் கோயில் தெரு நுழைவுப் போராட்டம் :

வைக்கம் போராட்டம் அல்லது வைக்கம் சத்தியாக்கிரகம் என்பது 1924 - 1932 ஆம் ஆண்டுகளிலான காலகட்டத்தில் பிரித்தானிய இந்தியாவின் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் உள்ள வைக்கம் என்ற ஊரில் தீண்டாமைக்கு எதிராக நடைபெற்றப் போராட்டம். வைக்கம் ஊரில் இருந்த மகாதேவர் கோயிலைச் சுற்றியிருந்த தெருக்களை அவர்ண சாதியினர் பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற தடையை நீக்க இப்போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

கேரள மாநிலத்தில் வைக்கம் எனும் ஊரில் இருந்த மகாதேவர் கோயிலைச் சுற்றியிருந்த தெருக்களில் நடக்கக் கூடாது என்கிற நடைமுறை பல ஆண்டு காலங்களாக இருந்து வந்தது. இந்நிலையை எதிர்த்துக் குரல் கொடுக்கக் கூட யாரும் தயாராக இல்லை. இந்நிலையில் ஸ்ரீ நாராயணகுருவின் சீடரும், காங்கிரசு பேரியக்கத்தைச் சார்ந்தவருமான டி. கே. மாதவன் என்பவர் இப்பிரச்சனைக்காகப் போராட முன் வந்தார். அவர் காங்கிரசு பேரியக்கத்தைச் சார்ந்தவர்களை ஒன்று திரட்டினார். இதற்காக 1924 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 30 ஆம் நாள் காலை 6 மணிக்குப் போராட்டம் நடத்தத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இவர்களது திட்டம் அரசுக்குத் தெரிந்த போது காவல்துறையின் மூலம் தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்தப் போராட்டத்தை நடத்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் விரும்பவில்லை. அவர்கள், இப்போராட்டத்தினால் தங்களுக்குக் கிடைத்து வரும் சில சலுகைகள் கிடைக்காமல் போய்விடும் என்று அச்சம் கொண்டனர். இதனால் இப்போராட்டத்தில் நம்பிக்கையின்றியும் இருந்தார்கள். டி. கே. மாதவன் காவல்துறையின் தடையை மீறி ஊர்வலமாகச் சென்று

இப்போராட்டத்தை நடத்துவதென முடிவு செய்தார். தடையை மீறி நடத்தப்பட்ட இந்த ஊர்வலத்தில் சென்றவர்களில் குஞ்சுப்பி என்கிற புலையர் சாதியைச் சேர்ந்தவர், பாகுலேயன் என்கிற ஈழவர் சாதியைச் சேர்ந்தவர், கோவிந்தப் பணிக்கர் என்கிற நாயர் சாதியைச் சேர்ந்தவர் என மூன்று நபர்கள் காவல்துறையினர் நின்று கொண்டிருந்த இடம் வரை சென்றனர். இந்த மூன்று நபர்களையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து 6 மாத காலம் சாதாரணத் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்தனர். இதுதான் வைக்கம் போராட்டத்தின் முதல் போராட்டமாகும்.

கைதானவர்களுக்கு ஆதரவினைத் திரட்டி மேலும் பல போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இந்தப் போராட்டத்திற்கு டி. கே. மாதவன், மகாத்மா காந்தியை நேரில் சந்தித்து வைக்கம் ஊரின் நிலையை எடுத்துக் கூறி ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று ஆதரவு திரட்டினார். அதன் பிறகு டி. கே. மாதவன், கே. பி. கேசவமேனான் ஆகியோர் இந்தப் போராட்டத்தில் முன் வந்து காவல்துறையினரின் தடுப்புச் சுவரை மீறிச் சென்றனர். இந்தக் குற்றத்திற்காக இருவரையும் காவல்துறை கைது செய்ததுடன் 6 மாத காலம் கடுங்காவல் தண்டனையும், ஐநூறு ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. கைது செய்யப்பட்ட டி. கே. மாதவன் ஈழவர் சாதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் கேரள மாநிலத்திலிருந்த ஈழவர் சாதியைச் சேர்ந்த பலரும் போராட்டத்தில் இறங்கினர். இந்தப் போராட்டத்தில் இறங்கியவர்களுள் முக்கியமானவர் சகோதரர் அய்யப்பன். நியாயமான இப்போராட்டத்திற்கு ஸ்ரீ நாராயண குரு ஆதரவளித்தார். ஸ்ரீ நாராயண குரு தனக்குச் சொந்தமான பேளூர் மடத்தைப் போராட்டக் காரர்கள் தங்குவதற்காக அளித்தார். இந்தப் போராட்டத்திற்கு நன்கொடையாக ஆயிரம் ரூபாயும் அளித்தார். இந்த மடத்தில்தான் மக்கள் ஒன்று கூடி போராட்டத்திற்குச் சென்றனர். டி. கே. மாதவன் கைது செய்யப்பட்டதும், நியாயமான இப்போராட்டத்திற்கு அனைத்து மக்களும் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என ஸ்ரீ நாராயண குரு தன் கைப்பட ஒரு கடிதமெழுதி அதை மக்களிடையே பரப்பிடச் செய்தார். ஸ்ரீ நாராயண குரு செய்தி கேரளா முழுவதும் சென்றது. கேரளா முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றது. இப்போராட்டத்திற்காக, ஸ்ரீ நாராயண குருவின் சன்னியாசி சீடர்கள் அனைவரும் வீடுவீடாகச் சென்று உண்டியல் ஏந்திப் பணம் சேகரித்துப் போராட்டக்காரர்களுக்கு அனுப்பினர். அத்துடன் ஒவ்வொரு வீட்டினரும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சமைக்கும் முன்பு பெண்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு அரிசியைத் தனியாக எடுத்து வைத்து விடுவார்கள். இப்படி சேகரிக்கப்படும் அரிசி போராட்டக்காரர்களின் உணவுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த அறவழிப் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்தது. முக்கியத் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதும் சமாதானம் ஏற்பட வாய்ப்பு கிட்டுமா என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பணம் படைத்தவர்கள் காவல்துறையினர் உதவியுடன் சில வன்முறையாளர்களைக் கொண்டு போராட்டக்காரர்களை அடித்துத் துன்புறுத்தினர். இருப்பினும் போராட்டக்காரர்கள் தொடர்ந்து அறவழியிலேயே போராடிக் கொண்டிருந்தனர். படிப்படியாகத் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவுடன் போராட்டம் தொய்வடையும் நிலையில் ஈ.வெ.ரா. பெரியாருக்கு ஜார்ஜ் ஜோசப், கேசவமேனன் ஆகிய இருவரும் இணைந்து ஒரு கடிதம் எழுதினர். "நீங்கள் இங்கு வந்துதான் இந்தப் போராட்டத்திற்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் மன்னிப்புக் கேட்பதைத்

தவிர வேறு வழியில்லை. அவ்வாறு செய்தால் ஒரு பெரிய காரியம் கெட்டுவிடுமே என்று கவலைப்படுகிறோம்” என்று அதில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். இந்தக் கடிதத்தின் அடிப்படையில் பெரியார் வைக்கம் விரைந்தார். களத்தில் இறங்கி சத்தியாக்கிரகம் செய்யத் தொடங்கினார். பெரியார் சூறாவளி போல் சுற்றி வந்து சூடு பறக்கும் சொற்களால் மக்களைத் தீண்டாமைக் கொடுமைக்கெதிராகத் தட்டியெழுப்பினார். இப்போராட்டச் செய்திகள் அனைத்துப் பத்திரிகைகளிலும் முக்கியச் செய்தியாக வெளியானது. எனவே இந்தப் போராட்டம் குறித்த செய்தி இந்தியா முழுவதும் பரவியது. இதன் பிறகு காங்கிரசு இயக்கத் தலைவர்கள் கேரள மாநிலத்திற்குச் செல்லத் தொடங்கினர். இராஜகோபாலாச்சாரி, டாக்டர் வரதராஜலு நாயுடு, அய்யாமுத்துக் கவுண்டர், சுவாமி சர்தானந்தி, எம். பெருமாள் நாயுடு ஆகியோர் கேரளாவிற்குச் சென்றனர். கேரள மாநிலத்திற்குச் சென்ற காங்கிரசு பேரியக்கத் தலைவர்களில் ஈ.வே.ரா பெரியாரின் பேச்சு கேரள மக்களை அதிகமாகக் கவர்ந்தது. இதனால் அங்கிருந்த காவல்துறையினரால் ஈ.வே.ரா பெரியார் 1924-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். அப்போதைய அரசர் உத்தரவின்படி ஒரு மாத கால சிறைத்தண்டனை அளிக்கப்பட்டது. இதன்படி அவர் அருவிக்குத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பெரியார் சிறையிலடைக்கப்பட்ட பின்னர் பெரியாரின் மனைவி நாகம்மாள், சகோதரி கண்ணம்மாள் ஆகியோர் வைக்கம் விரைந்து சென்று சத்தியாக்கிரகத்தில் குதித்தனர். தண்டனைக்காலம் முடிவடைந்த பின்பு ஈ.வே.ரா பெரியார் விடுதலையானார். விடுதலையான ஒரு வாரத்தில் மறுபடியும் கைது செய்யப்பட்டார். அதன் பிறகு ஆறு மாத காலம் தண்டனை அளிக்கப்பட்டு திருவாங்கூர் மத்திய சிறையில் கடினக் காவல் கைதியாகவும் வைக்கப்பட்டார். இந்த தண்டனைக் காலத்தில் நான்கு மாத காலத்தில் அரசர் இறந்து போனார். இதனால் அரசு விளம்பரத்தின் அடிப்படையில் ஈ.வே.ரா பெரியார் விடுவிக்கப்பட்டார். விடுதலையான ஈ.வே.ரா பெரியார் பின்னர் அங்கிருந்து ஈரோட்டிற்குத் திரும்பி விட்டார். காங்கிரசு பேரியக்கத்தின் இந்தியத் தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டும் பிரச்சனை முடிவடையாததால் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. காங்கிரசு பேரியக்கத்திற்கு இந்த அறவழிப் போராட்டம் ஒரு சவாலான போராட்டமாகவே நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்தப் போராட்டம் ஓராண்டுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. இதனால் மகாத்மா காந்தி 1925 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 9 அன்று வைக்கம் போராட்டத்திற்குச் சென்றார். அதன் பின்னரும் இந்தப் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. பல்வேறு தலைவர்களின் போராட்டங்களுக்கும், பேச்சுகளுக்கும் பின்னால் 1925 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்தில் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. அகிம்சை எனும் அறவழியில் போராடி வெற்றி கண்ட போராட்டம் இதுதான்.

மீனாட்சியம்மன் கோயில் நுழைவுப்போராட்டம் :

1936-இல் ஆலய பிரவேச சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டாலும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்குள் சென்று ஹரிஜன மக்கள் வழிபாடு செய்ய எதிர்ப்புகள் அதிக அளவில் இருந்தது. சுதந்திர போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தாலும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்குள் நடைபெறும் சமூக தீண்டாமைக்கு ஓர் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருந்தால் ஹரிஜன மக்களுடன் ஆலய பிரவேசம் நடத்த ஏதுவான தருணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவைத்தியநாத அய்யர். பிராமணர் குடும்பத்தில் பிறந்து

விட்டு ஹரிஜன மக்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட கூடாது எனவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் வைத்தியநாத அய்யரை குடும்பத்துடன் எரித்து கொலை செய்வோம் என பல மிரட்டல்கள் வந்தன. இந்நிலையில் இராஜாஜி பச்சை கொடி காட்ட முத்துராமலிங்க தேவர் பாதுகாப்புடன் 1939-ம் ஆண்டு ஜூலை 8-ஆம் நாள் இரவு 8 மணியளவில் கக்கன் (முன்னாள் அமைச்சர்), முருகானந்தம், சின்னையா, புவலிங்கம், சண்முகம் உள்ளிட்ட 6 பேரை அழைத்து சென்று மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் கருவறையில் மீனாட்சியம்மனை வழிபட செய்தார் வைத்தியநாத அய்யர். முன்னதாக, கோயிலுக்குள் வழிபாடு நடத்த வந்தவர்களை கோயில் அறங்காவலரான எஸ்.ஆர்.நாயுடு வரவேற்று அழைத்து சென்றார். பின்னர் கோயிலுக்கு வெளியே கூடியிருந்த கூட்டத்தினர் மத்தியில் ஆலய பிரவேசம் நடைபெற்றதாக அறிவித்தார். இந்த தகவல் மதுரை முழுக்க காட்டு தீயாக பரவ மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பூஜை செய்து வந்த பிராமணர்கள், ஹரிஜன மக்கள் கோயிலில் வழிபாடு செய்ததால் மீனாட்சி கோயிலில் இருந்து வெளியேறி தலைமை குருக்கள் நடராஜய்யர் வீட்டில் குடியேறி விட்டனர். அத்தோடு மட்டுமில்லாமல் நடராஜய்யர் வீட்டில் மீனாட்சியம்மன் சிலையை வைத்து வழிபாடு செய்ய ஆரம்பித்ததோடு மீனாட்சியம்மன் கோயில் கருவறையை பூட்டி சாவியையும் எடுத்துச் சென்றனர். தகவல் தெரிந்து கோயில் அறங்காவலரான எஸ்.ஆர்.நாயுடு கருவறை பூட்டை உடைத்து பக்தர்கள் வழிபாட்டுக்குக் கருவறையைத் திறந்து விட்டார். தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடன் ஆலய பிரவேசம் என்பது பல போராட்டங்கள், எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது. ஆலய பிரவேசத்தை நடத்திய வைத்தியநாத அய்யருக்கு முத்துராமலிங்கத் தேவர், என்.எம்.ஆர்.சுப்புராமன், எஸ்.ஆர்.நாயுடு ஆகியோர்களின் ஆதரவு இருந்தது. வெற்றிகரமாக ஆலய பிரவேசம் நடத்திய வைத்தியநாத அய்யருக்கு காந்தியடிகள் கடிதம் எழுதி பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

கமுதி கோயில் நுழைவுப் போராட்டம் :

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சிறு நகரமான கமுதியில் 1855 ஆம் ஆண்டு அங்குள்ள அதே ஊரில் அமைந்திருந்த நாடார்கள் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் வழிபட உரிமை கோரினார்கள். அவர்களது கோரிக்கை மறுக்கப்பட்டது. 1897-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 14ஆம் நாள் அங்குள்ள கோயில் ஊழியர்களின் எதிர்ப்பை மீறி மேற்கு வாசல் வழியாக நுழைந்து வழிபட்டனர். இதற்காக ஒரு குற்ற வியல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து கோயில் பரம்பரை அறங்காவலர் ஆன பாஸ்கர சேதுபதி மதுரை உரிமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார். நாடார்கள் ஆலயத்தி னுள் நுழைந்து விட்டதற்காக கோயில் தீட்டுப் பட்டு விட்டதாகவும் அதற்கு பார்ப்பன புரோகிதர்களை வைத்து தீட்டுக் கழிக்கும் சடங்கின் செலவிற்காக ரூபாய் 2500 வழங்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 20.7.1899 அன்று தீர்ப்பளித்தது. அந்தத் தீர்ப்பில் கமுதி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆலயத்தில் எந்த பகுதியிலும் நுழைய நாடார்களுக்கு உரிமை கிடையாது என்றும், ஆலயத்தை தூய்மைபடுத்தி, தீட்டு கழிக்க ரூபாய் 500 வழங்கும்படி தீர்ப்பளித்தது. மதுரை கிழக்கு சார்பு நீதிமன்றத்தின் பாஸ்கர சேதுபதி எதிர் இருளப்ப நாடார் வழக்கு தமிழக வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். உயர்நீதிமன்ற

மேல் முறையீடு நாடார்களுக்கு எதிராக முடிந்ததுமே நாடார்களின் கோயில் நுழைவுக்கு எதிராகவே தீர்ப்பளித்து நாடார்களின் கோயில் நுழைவு முயற்சி கனவாகவே, நாடார் நுழைந்த மேற்கு வாசல் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு சுவர் எழுப்பப்பட்டது அந்த சுவடுகளை இன்றும் காணலாம்.

கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்களில் திராவிடத்தின் பங்கு :

முதன் முதலாகக் கோயில் நுழைவுப் போராட்டத்தை நடத்தியது சுயமரியாதை இயக்கம் தான்.

- ❖ தந்தை பெரியார் 1922-ஆம் ஆண்டு திருப்பூர் காங்கிரசு மாநாட்டில் கோவில் நுழைவு - பொது உரிமைகள் வேண்டுகோள் தீர்மானம் கொண்டுவந்தவர்.
- ❖ சுயமரியாதை இயக்கத்தின் சார்பில் 18. 01. 1926 இல்கோவில் நுழைவுக்கென்று சுசீந்திரம் கோவிலில் தான் கிளர்ச்சி துவக்கப்பட்டது.
- ❖ முதல் கோவில் நுழைவுப் போராட்டத்தைத்தொடங்கியவர் 'திராவிடன்' இதழின் ஆசிரியர் ஜே. எஸ். கண்ணப்பர். இவர் 07. 02. 1927இல் திருவண்ணாமலை கோவிலில் ஆதிதிராவிடர்களை அழைத்துச் சென்றார். அவரை கோவிலுக்குள் வைத்து பூட்டினர். அவர் மீதுவழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு ஓராண்டுக்கும் மேலாக வழக்கு நடைபெற்றது. வழக்கு விசாரணையில் கண்ணப்பருக்குச் சார்பாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
- ❖ 1927 ஆம் ஆண்டில் சுயமரியாதை இயக்கமுன்னணித் தலைவர்களில் ஒருவரான ஜே. என். இராமநாதன் தாழ்த்தப்பட்டோரை அழைத்துக்கொண்டு திருச்சி தாயுமானவர். மலைக்கு படியேறிச் சென்றபோது அவர்கள் குண்டர்களால் தடியால் அடித்து பாறைப்படிகளில் உருட்டிவிடப்பட்டார்கள்.
- ❖ அன்றைய சுயமரியாதை இயக்க செயற்பாட்டாளர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் தலைமையில் 1927-இல் சுமார் 1000 பேர் அனைத்துச் சாதியினருடன் மயிலாடுதுறை மயூரநாதசுவாமி கோவிலில் நுழையச் சென்றனர். நுழைவாயிலையும் கருவறையையும் கோவில் நிர்வாகிகள் பூட்டிவிட்ட போதிலும் பக்கவாட்டுக் கதவுகள்சென்று 'மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய்' என்ற திருநாவுக்கரசர் பாடலைப் பாடினார்.
- ❖ 25. 06. 1928 இல் திருச்சி மலைக்கோயிலிலும் 12. 08. 1928இல் திருவாணைக் கோவிலிலும் அத்தகைய முயற்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
- ❖ 1929 மார்ச் 12-ந் தேதி "ஈரோடு கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவிலுக்குள் ஆதி திராவிடர் தோழர்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று தேவஸ்தானகமிட்டி ஒரு தீர்மானத்தைக் கொண்டு வர தேவஸ்தான கமிட்டித் தலைவரான தந்தை பெரியார் முன்னின்றார். அதற்கு அடுத்த நாளேபெரியார் கோவை சென்று விடுகிறார்.

தேவஸ்தானக் கமிட்டியின் தீர்மானத்தை குத்துசிகுருசாமி நடைமுறைப்படுத்தத் துணிந்தார்.

- ❖ பெரியாரின் துணைவியார் நாகம்மையாரின் துணையோடு குத்துசி குருசாமி, பொன்னம்பலனார் மற்றும் ஈரோடு கச்சேரி வீதி ஈஸ்வரன், மஞ்சமேட்டான் மகன் பசுபதி, கிருஷ்ணம் பாளையம் கருப்பன் ஆகிய 3 தாழ்த்தப்பட்ட தோழர்களை நெற்றியில் திருநீறு பூசச் செய்து முக்கிய தெருக்களின் வழியாக அழைத்துக் கொண்டுச் சென்று தேங்காய், பழம், பூ ஆகியவை அடங்கிய தட்டுடன் கோவிலுக்குள் நுழைந்தார்கள். குத்துசிகுருசாமியும் தோழர்களும் கோவிலுக்குள் இருக்கும் போதே வெளிக்கதவை இழுத்து மூடிவிட்டனர். இரண்டு நாள்கள் பூட்டிய கதவைத் திறக்கமறுத்து விட்டனர். இரண்டு நாள்களுக்குப் பின் பெரியார் வந்த பிறகே கோவில் கதவு திறக்கப்பட்டது. குத்துசி குருசாமி மற்றும் தோழர்கள் மீது வழக்குப் போடப்பட்டது.

முடிவுரை :

பெரியாரும் அவர்தம் திராவிடச் சிந்தனைகளும் கடவுளே இல்லை என்கின்றது. பிறகு எப்படி ஆலய நுழைவுப் போராட்டம் நடத்துவர் என்ற பொழுது, ஆலயத்திற்குள் பிறப்பைக் காரணம் காட்டி நுழையவிடாமல் செய்தவர்களைப் புறம்தள்ளி எளிய உழைக்கும் மக்களுக்கான சமூக சமதர்ம நீதியை நிலை பெறச் செய்ய வேண்டும் என்பதே இதன் மையமாகும்.

துணை நூற்கள் :

1. ஆசிரியர் கி. வீரமணி, கோயில் நுழைவுப் போராட்டம் செய்தவர் யார்? எதிர்த்தவர் யார்?, சுயமரியாதை பிரச்சார வெளியீடு, சென்னை.
2. வலாசா வல்லவன் , கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்களில் திராவிடர் இயக்கங்களின் பங்களிப்பு, அருள் பாரதி பதிப்பகம், சென்னை.